

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4-uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

Xulosa qilib aytganda, bu kabi topshiriqlarni bajartirish natijasida o'quvchi-larning mustaqil ishlashga o'rgatibgina qolmasdan, ularni kompyuter dasturlari bilan ishlashga o'rgatishda ham muhim o'rin tutadi. Informatikada topshiriqlarning o'rni nihoyatda katta, chunki ular talabalarni nazariy va amaliy bilimlar bilan ta'minlaydi, muammolarni hal qilishda yondashuvlarni rivojlantiradi va kelajakdagi kasb faoliyatiga tayyorlaydi. Bu topshiriqlar orqali talabalar o'z bilimlarini mustahkamlash, yangi texnologiyalarni o'rganish va jamoaviy ishlash kabi ko'nikmalarni rivojlantiradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини бир галикда барпо этамиз. Тошкент - «Ўзбекистон». 2016. 13-14 б.
2. Izbullayeva G. Pedagogika nazariyasi va tarixi. II qism [Matn]: darslik- Buxoro: «Sadridin Salim Buxoriy» Durдона, 2023. -224 б.
3. Maxmudov A.X., S.A.Ziyayev. Pedagogik fanlarni o'qitishda innovatsion yondashuvlar: muammo va yechimlar. Volume 4. KSPI Conference 1 | 2023.
4. Roziqov O.R. va boshqalar. Didaktika. - T.: «Fan» 1997.
5. Og'ayev S. Yangi pedagogik texnologiya-hayotiy ehtiyoj. «Xalq ta'limi» jurnali, 2001, №3, 69-71-b.
6. Musiddinova Sh. O'yin texnologiyalarning o'ziga xos turi sifatida. Ilmiy maqola. Ta'lim fidoiylari. -T.:Ilmiy jurnal, 2022.

UO'K: 303.823

PEDAGOGIK FAOLIYATDA KREATIV YONDASHUV ASOSIDA AXBOROT BILAN ISHLASH STRATEGIYALARI

<https://zenodo.org/records/15336915>

Toxirov Farruxbek Baxtiyorovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Andijon fakulteti

Annotatsiya. *Maqola pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada ta'lim jarayonida kreativ pedagogik metodlarning qo'llanilishi va axborot texnologiyalarining integratsiyasi orqali o'qitish samaradorligini oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Kreativ yondashuvlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini va yangi g'oyalar yaratish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, o'quvchilarga ta'lim resurslarini tez va samarali o'zlashtirishda yordam beradi.*

Kalit so'zlar: *kreativ yondashuv, pedagogik faoliyat, ta'lim jarayoni, innovatsion metodlar, o'quvchilarning kreativ qobiliyatlari, interaktiv ta'lim, o'qitish samaradorligi*

Аннотация. *Статья посвящена анализу стратегий работы с информацией на основе творческого подхода в педагогической деятельности. В статье рассматриваются возможности повышения эффективности обучения за счет использования творческих педагогических методов и интеграции информационных технологий в учебный процесс. Творческие подходы помогают учащимся развивать независимое мышление и способность создавать новые идеи. Также эффективное использование информационных технологий помогает студентам быстро и эффективно осваивать образовательные ресурсы.*

Ключевые слова: *творческий подход, педагогическая деятельность, учебный процесс, инновационные методы, творческие способности студентов, интерактивное обучение, эффективность обучения.*

Abstract. *The article discusses the analysis of strategies for working with information based on a creative approach in pedagogical activities. The article considers the possibilities of increasing the effectiveness of teaching through the use of creative pedagogical methods and the integration of*

information technologies in the educational process. Creative approaches help develop students' independent thinking and the ability to create new ideas. Also, the effective use of information technologies helps students quickly and effectively master educational resources.

Keywords: *creative approach, pedagogical activity, educational process, innovative methods, creative abilities of students, interactive education, teaching effectiveness*

Bugungi kun ta'lim tizimi global o'zgarishlar, yangi texnologiyalarning rivojlanishi va jamiyatning bilimga bo'lgan talabining oshishi bilan izchil yangilanmoqda. Shunday bo'lsada, ta'lim tizimining samaradorligini oshirish uchun o'qituvchilarning pedagogik yondashuvlari hamda axborot texnologiyalarining qo'llanilishi juda muhim ahamiyat kasb etadi. Kreativ yondashuvlar va axborot texnologiyalarining pedagogik faoliyatga integratsiyasi o'quvchilarning faol ishtirokini, o'qituvchilarning esa innovatsion metodlarni qo'llashini ta'minlaydi.

Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv — bu o'qituvchining o'quvchilarni yangi bilimlar olishda nafaqat o'qituvchining an'anaviy metodlaridan, balki o'quvchilarning ijodiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion metodlardan ham foydalanishi. Kreativ yondashuvning asosiy maqsadi ta'lim jarayonini o'qituvchidan o'quvchiga ko'proq yo'naltirish, o'quvchilarni mustaqil va kreativ fikrlashga undash, shuningdek, o'qitish usullarida yangi texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim olish jarayonini boyitishdir [1]

Kreativ pedagogik yondashuv o'quvchilarga yangi bilimlarni o'zlashtirishni faqat ularning eslab qolishiga yo'naltirmaydi, balki ularda o'rganilgan bilimni amaliyotda qo'llash va yangi g'oyalar yaratishga undaydi. Bu yondashuv ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida qo'llanilishi mumkin, ammo ayniqsa, yuqori darajadagi intellektual va ijodiy faoliyatni talab qiluvchi predmetlarda o'zini o'tkazadi. Kreativ yondashuv pedagogik faoliyatda bir nechta asosiy elementlardan iborat. Bu elementlar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro faoliyatni tashkil etishga yordam beradi va o'quvchilarning ijodiy rivojlanishini ta'minlaydi:

Innovatsion metodlar va texnikalar: Kreativ yondashuvda innovatsion metodlar va texnikalardan foydalanish, ta'lim jarayonini yangi va qiziqarli shaklda tashkil etishni ta'minlaydi. Bu metodlar o'quvchilarning faolligini oshiradi, shuningdek, o'quvchilarga turli xil ma'lumotlarni turli shakllarda o'zlashtirish imkoniyatini beradi.

Interaktivlik: Kreativ yondashuvda interaktiv metodlar keng qo'llaniladi. Interaktiv darslar o'quvchilarga o'z fikrlarini ifodalash, yangi bilimlar va g'oyalar bilan baham ko'rish imkoniyatini yaratadi. Bu metodlar talabalarning nafaqat bilim olish, balki muloqot qilish, jamoaviy ishlarni bajarish va problemalarni birgalikda yechishga yordam beradi. Interaktivlik pedagogik jarayonning markaziga o'quvchining faol ishtirokini joylashtiradi.

Mustaqil fikrlashni rivojlantirish: Kreativ pedagogik yondashuv mustaqil fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan. O'quvchilarni analitik fikrlashga undash, turli muammolarni hal etishga, yangi g'oyalarni yaratishga va ularni amaliyotda qo'llashga rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifodalash va yangi yondashuvlarni izlash imkoniyatlari yaratish orqali ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlari oshadi.

Shaxsiy yondashuv: Har bir o'quvchi o'zining individual xususiyatlariga ega bo'lgani uchun, kreativ yondashuvda shaxsiy yondashuv ham muhimdir. O'qituvchi o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlari va qiziqishlariga mos keladigan o'quv materiallari va metodlarni tanlashi kerak. Bu o'quvchilarning o'rganish jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularning ta'limga bo'lgan motivatsiyasini yaxshilaydi.

Kreativ pedagogik yondashuvning ta'lim jarayonida qo'llanilishi o'quvchilarga bir nechta foydali jihatlarni taqdim etadi:

Ijodiy fikrlash va yangiliklarni yaratish: Kreativ yondashuv o'quvchilarda ijodiy fikrlashni rivojlantiradi va ularga yangi g'oyalar yaratish imkoniyatini beradi. Bu esa ularning kelajakda yangi yechimlar taklif qilish va innovatsiyalar yaratish qobiliyatlarini oshiradi.

Mustaqil o'rganish qobiliyati: Kreativ metodlar o'quvchilarning mustaqil o'rganish qobiliyatini rivojlantiradi. O'quvchilar o'quv materiallarini o'z vaqtida o'zlashtirish, izlanishlar olib borish va o'z bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Motivatsiyaning oshishi: O'quvchilarning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasi oshadi. Kreativ yondashuvlar ta'limni qiziqarli va hayajonli qilish orqali o'quvchilarni doimiy ravishda o'rganishga undaydi.

Yaxshi natijalar: Kreativ metodlar orqali o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham egallaydilar. Bu metodlar talabalarning bilim olish jarayonidagi faolligini oshiradi va ta'limning sifatini yaxshilaydi.

Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi va ularning samarali qo'llanilishi, o'qituvchilarning pedagogik faoliyatida katta ahamiyatga ega. Axborot bilan ishlash strategiyalari o'quvchilarga yangi bilimlarni o'zlashtirish, axborotni tahlil qilish va qayta ishlash, shuningdek, axborotlardan ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun foydalanish imkoniyatlarini yaratadi [2].

Axborot bilan ishlash strategiyalari ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun asosiy tamoillar bilan bog'liq. Ushbu tamoillar o'quvchilarning axborotlarni tushunish va ulardan samarali foydalanish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Asosiy tamoillar quyidagilardan iborat:

Axborotni tahlil qilish va qayta ishlash: Axborot texnologiyalarini o'zlashtirishning asosiy jihati — bu axborotni tahlil qilish va uni o'z maqsadlariga mos ravishda qayta ishlashdir. Axborotni tahlil qilish jarayonida o'quvchilar turli manbalardan olingan ma'lumotlarni saralash, tahlil qilish va ulardan yangi xulosalar chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Axborotning to'g'ri va samarali ishlatilishi: Axborot bilan ishlashda to'g'ri va samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar nafaqat axborotni yig'ish, balki uni kerakli maqsadlar uchun ishlatishni o'rganishlari kerak. Bu, o'z navbatida, axborotni maqsadli va ma'noli ishlatishning ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Axborotni izlash va qayta ishlash jarayonida tanqidiy yondashuv: Axborot bilan ishlashda tanqidiy fikrlash va tahlil qilish juda muhim. O'quvchilar axborotni izlashda faqat bir manbaga emas, balki turli manbalarga murojaat qilishlari, ularning ishonchliligini tekshirishlari va ularni tahlil qilishlari zarur. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning axborot bilan ishlashdagi tanqidiy yondashuvini rivojlantiradi.

Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonida qo'llanilishi o'quvchilarga bilim olish jarayonini tezlashtiradi va samarali tashkil etadi. O'qituvchilar axborot texnologiyalarini pedagogik faoliyatda turli shakllarda qo'llashlari mumkin. Ular, ayniqsa, o'quvchilarni ko'proq interaktiv, zamonaviy, va eng muhimi, bilimlarni real hayotda qo'llashga imkon beradigan vositalar bilan ta'minlashda katta rol o'ynaydi.

Onlayn resurslardan foydalanish: Ta'limda onlayn resurslardan foydalanish o'quvchilarga keng ko'lamli ma'lumotlarni tezda olish imkonini beradi. Internetdagi interaktiv platformalar, masalan, onlayn kurslar, forumlar va testlar, o'quvchilarga o'z bilimlarini baholash va yangi

materiallarni o'rganish imkoniyatini yaratadi. Onlayn resurslar o'quvchilarni bilim olishda faollashtiradi va ularga individual ravishda ishlash imkoniyatini beradi.

Multimedia vositalari: Axborot texnologiyalarining asosiy tarkibiy qismi bo'lgan multimedia vositalari o'quvchilarga ma'lumotlarni turli formatlarda taqdim etadi. Bu ta'lim jarayonini nafaqat qiziqarli, balki samarali qilishga yordam beradi. Video darslar, animatsiyalar va simulyatsiyalar orqali o'quvchilarga murakkab mavzularni tushunishga yordam berish mumkin.

Ma'lumotlar bazalari va elektron kutubxonalar: O'quvchilarga ilmiy manbalarni o'rganish va izlashda elektron kutubxonalar va ma'lumotlar bazalari juda foydalidir. Elektron kutubxonalar yordamida o'quvchilar dunyo bo'ylab mavjud ilmiy resurslarni qidirib topishlari va ularni tahlil qilishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, ularga ilmiy izlanishlarni amalga oshirishda yordam beradi.

Axborot bilan ishlashning eng muhim qismi — bu olingan axborotni yig'ish, tahlil qilish va baholashdir. O'quvchilar axborotni to'g'ri yig'ish va uni tahlil qilishda muvaffaqiyatli bo'lishi uchun bir nechta metodlarni qo'llashlari kerak:

Axborot izlash: O'quvchilar internet va boshqa manbalardan to'g'ri va ishonchli axborotlarni izlash ko'nikmalariga ega bo'lishlari zarur. Bu ko'nikma, ayniqsa, ilmiy izlanishlarda va ma'lumotlar tahlilida muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarga axborot izlash va manbalarni tekshirish bo'yicha yo'riqnomalar berish ularning natijalari sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Axborotni tahlil qilish va qayta ishlash: O'quvchilar axborotni faqat yig'ish bilan cheklanmasdan, uni tahlil qilish va qayta ishlashni ham o'rganishlari zarur. Tahlil qilish, o'quvchilarga axborotning ma'nosini, qismlarini va xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi, bu esa ularga murakkab masalalarni yechishda yordam beradi.

Axborotni baholash: bu axborotning ishonchliligi, dolzarbligi va amaliy qo'llanishi haqida xulosa chiqarish jarayonidir. O'quvchilar axborotning manbasini, sifati va foydaliligini baholashda ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Bu ko'nikmalar ularga axborotning to'g'ri va samarali ishlatilishini ta'minlaydi.

Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv va axborot texnologiyalarini integratsiyalash o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi faoliyatini yangi bosqichga olib chiqadi. Kreativ yondashuvning asosiy maqsadi o'quvchilarda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirish bo'lsa, axborot texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi esa o'quvchilarga kengaytirilgan axborot resurslarini taqdim etish, ta'limni yanada interaktiv va samarali qilishni ko'zda tutadi [3].

Kreativ yondashuv ta'limda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rag'batlantirishga qaratilgan. Ularning o'rganish jarayonida turli muammolarni hal etish, yangi g'oyalarni ishlab chiqish, bilimlarni amaliyotda qo'llash kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi. Kreativ yondashuvda o'qituvchilar o'quvchilarga an'anaviy o'qitish metodlaridan farqli ravishda, yangi g'oyalarni izlash va ishlab chiqish uchun erkinlik yaratadilar. O'qituvchilar o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlashlarini rivojlantirishda motivatsiya beruvchi metodlar va yondashuvlardan foydalanadilar.

Axborot texnologiyalari o'quvchilarga yangi bilimlarni o'zlashtirish, axborotni tahlil qilish va o'qituvchilar bilan o'zaro muloqotda bo'lish imkoniyatlarini taqdim etadi. Ularning ta'lim jarayoniga integratsiyasi o'quvchilarning axborotni qidirish, tahlil qilish va ularni o'z bilimlarida qo'llash qobiliyatlarini oshiradi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish

o'quvchilarga interaktiv va zamonaviy ta'lim materiallarini taklif etadi, shuningdek, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni kengaytiradi. Kreativ yondashuv va axborot texnologiyalarining integratsiyasi o'quvchilarga o'rganayotgan mavzu bo'yicha ko'plab resurslarga ega bo'lish, o'z bilimlarini yanada kengaytirish va amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini beradi. Bu ikki omilning sinergiyasi ta'lim jarayonini yanada samarali va interaktiv qilishga xizmat qiladi, o'quvchilarni nafaqat bilim olish, balki uni yaratish va yangiliklar kiritishga ham rag'batlantiradi. Kreativ yondashuv va axborot texnologiyalarining integratsiyasi o'quvchilarga o'rganish jarayonida faollik, ijodkorlik va mustaqil fikrlashni rivojlantirish imkoniyatini yaratadi. O'quvchilar zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib, yangi bilimlarni olish, axborotni tahlil qilish va kreativ yechimlar ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar [4]

Kreativ yondashuv va axborot texnologiyalarining integratsiyasi ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Birgalikda qo'llanilganda, bu ikkala element o'quvchilarga bilim olishning yangi shakllarini taqdim etadi va ular o'rganayotgan materialni yanada qiziqarli va samarali qilish imkoniyatini yaratadi. Kreativ yondashuv va axborot texnologiyalarini integratsiya qilishning asosiy ta'siri quyidagilarda ko'rinadi:

O'quvchilarning motivatsiyasi oshadi: Axborot texnologiyalarining integratsiyasi o'quvchilarga o'rganishni yanada qiziqarli va interaktiv qilish imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ta'lim jarayoniga faol ishtirok etishga undaydi. Kreativ yondashuv esa o'quvchilarda yangi g'oyalarni ishlab chiqish va amaliyotda qo'llashga qiziqishni kuchaytiradi.

Mustaqil va kreativ fikrlashning rivojlanishi: Axborot texnologiyalari va kreativ yondashuvni birlashtirish o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantiradi. O'quvchilar turli manbalardan axborot yig'ish, uni tahlil qilish va amaliyotda qo'llash orqali o'z fikrlarini erkin ifodalashadi. Bu jarayon ularga ijodiy va tahliliy fikrlashni rivojlantirish imkoniyatini beradi.

Axborot bilan ishlash ko'nikmalarining oshishi: Axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarga axborotni samarali yig'ish, tahlil qilish va qayta ishlashni o'rgatadi. Bu jarayon ularning axborot bilan ishlash ko'nikmalarini oshiradi va o'z bilimlarini yangilashda ko'proq imkoniyatlar yaratadi.

Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv va axborot texnologiyalarini integratsiyalash o'quvchilarning ta'lim jarayonini sifatli va samarali tashkil etishda muhim omil hisoblanadi. Kreativ yondashuv, o'quvchilarda ijodiy va mustaqil fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ular yangi g'oyalarni ishlab chiqish, bilimlarni amaliyotda qo'llash va turli muammolarni hal qilishda faol ishtirok etadilar. Axborot texnologiyalari esa, o'quvchilarga kengaytirilgan resurslar taqdim etish, axborotni tezda qidirish, tahlil qilish va ulardan samarali foydalanishni o'rgatish imkoniyatini beradi.

Kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari o'quvchilarga ta'lim jarayonida faollik, interaktivlik va mustaqillikni ta'minlaydi. Axborot texnologiyalarining integratsiyasi esa o'quvchilarga ilmiy va amaliy bilimlarni o'zlashtirishda yangi imkoniyatlar yaratadi, shu bilan birga ularning axborotlarni tahlil qilish, baholash va qayta ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ta'lim jarayonida kreativ yondashuv va axborot texnologiyalarini muvaffaqiyatli integratsiyalash o'quvchilarni nafaqat bilim olish, balki ularni yaratish va amaliyotda qo'llashga undaydi. Bu esa o'quvchilarning ijodiy potentsialini kengaytiradi va ularning bilim olish jarayonidagi samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, o'quvchilarga taqdim etilgan interaktiv,

zamonaviy ta'lim vositalari o'quvchilarning axborot bilan ishlash ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi.

Umuman olganda, pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv va axborot texnologiyalarini integratsiyalash ta'lim jarayonini yangi darajaga olib chiqadi, o'quvchilarga mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini yaratadi. Bu ikki omilning sinergiyasi ta'lim samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ortiqov O. R. O'qituvchi faoliyatida pedagogik deontologiya va kompetensiyaning roli va ahamiyati. «Scientific progress» - 2021. №. 5. - S. 42–47.
2. Karimova Z. X., Shodmonova N. R. Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonida qo'llanilishi: uslubiy ko'rsatmalar. - Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti, 2020. - 124 b.
3. G'aniyeva M. I. Kreativ yondashuv va uning ta'lim tizimidagi o'rni. «Pedagogika masalalari». - 2022. - №. 4. - S. 23–29.
4. Jumaev B. M. Axborot texnologiyalarining pedagogik faoliyatdagi o'rni va samaradorligi. - Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti, 2021. - 320 b.

UO'K: 621.314

KICHIK GIDROELEKTR STANSIYALAR FANINI O'QITISHDA KEYS-STADI METODI VA MATLAB/SIMULINK DASTURIDAN FOYDALANISH

<https://zenodo.org/records/15336921>

Axmadaliyev Utkirbek Akramjonovich

Andijon davlat texnika instituti

Annotatsiya. *Kichik gidroelektrstansiyalar fanini amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini o'qitishda Case Study metodidan foydalanish bo'yicha umumiy tavsiya va takliflar keltirilgan. Shu bilan birga Hidroturbinaning turli parametrlarini matematik ifodalash va vizual tasvirlarini ishlab chiqish uchun Matlab/Simulink dasturidan foydalangan holda energiya samarador konstruksiya modellarini taklif qilish va ularni dars jarayonlarida qo'llash orqali dars mashg'ulotlarida vujudga keladigan muammoli vaziyatlar va ularni oydinlashtirish masalalari keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Gidroelektrstansiya, gidroturbinali regulyator, generator, Asinxron dvigatel, matlab/simulink.*

Аннотация. *Представлены общие рекомендации и предложения по использованию метода Case Study при преподавании практических и лабораторных занятий по науке о малых гидроэлектростанциях. При этом проблемные ситуации, возникающие на занятиях, и их разъяснение представляются путем предложения энергоэффективных моделей проектирования с использованием программного обеспечения Matlab/Simulink для математического представления и разработки визуальных представлений различных параметров гидротурбины и применения их в процессах занятий.*

Ключевые слова: *гидроэлектростанция, гидротурбинный регулятор, генератор, асинхронный двигатель, Matlab/Simulink.*

Abstract. *General recommendations and suggestions for using the Case Study method in teaching practical and laboratory classes on the science of small hydroelectric power plants are presented in the article. In this case, problem situations arising in classes and their explanation are presented by proposing energy-efficient design models using Matlab/Simulink software for mathematical representation and development of visual representations of various parameters of a hydro turbine and their application in the learning process.*

Keywords: *Hydroelectric power station, hydroturbine controller, generator, asynchronous motor, Matlab/Simulink.*

